

APONTAMENTOS CONTEMPORÂNEOS DA RELAÇÃO ENTRE ENERGIA & SUSTENTABILIDADE: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

[Ciências Biológicas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
05/04/2024](#)

CONTEMPORARY NOTES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY
AND SUSTAINABILITY: A COMPARATIVE ANALYSIS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10929644

Danilo Duarte Costa e Silva¹

Tiago Pedro Silva da Cunha²

Resumo – Este trabalho investiga a complexa interação entre energia, desenvolvimento sustentável e meio ambiente, sublinhando a evolução histórica das disparidades sociais e ambientais decorrentes do desigual consumo de recursos energéticos. Destaca-se a meta essencial de universalizar o acesso à energia, enquanto na relação entre energia e meio ambiente, há uma clara inclinação para fontes renováveis em detrimento das não renováveis. O artigo se propõe apresentar uma revisão de literatura, abrangendo obras importantes, a fim de analisar os principais problemas observados e as soluções apresentadas por seus autores. Entre os temas explorados, ressalta-se a importância de adotar tecnologias sustentáveis, aumentar a

eficiência energética e enfrentar problemas ambientais como chuva ácida e desmatamento. Por fim, o artigo conclui enfatizando a necessidade premente de uma transição para uma matriz energética sustentável, delineando as bases para um futuro mais equilibrado e ambientalmente responsável.

Palavras-chave: Energias renováveis. Eficiência energética. Desenvolvimento sustentável.

Abstract – This study investigates the intricate interplay between energy, sustainable development, and the environment, emphasizing the historical evolution of social and environmental disparities stemming from the unequal consumption of energy resources. The essential goal of universalizing access to energy is highlighted, with a clear preference for renewable sources over non-renewable ones in the relationship between energy and the environment. The paper aims to provide a literature review encompassing significant works to analyze the main problems observed and the solutions presented by its authors. Among the explored themes, the importance of adopting sustainable technologies, increasing energy efficiency, and addressing environmental issues such as acid rain and deforestation is underscored. Finally, the article concludes by emphasizing the urgent need for a transition to a sustainable energy matrix, outlining the foundations for a more balanced and environmentally responsible future.

Keywords: Renewable energy. Energy efficiency. Sustainable development.

I. INTRODUÇÃO

1.1 – Energia e Desenvolvimento

De acordo com Philippi Jr & Reis (2016) ao longo de uma trajetória que hoje se reflete em consumo energético excessivo de um lado, e mal

distribuído de outro, a energia consumida por um ser humano (consumo per capita) para satisfazer as suas necessidades básicas e obter conforto e lazer chega a ser, em países denominados desenvolvidos, cerca de 130 vezes maior que o consumo da época do homem caçador (aproximadamente 100 mil anos atrás), ao passo que a média do consumo mundial é em torno de dez vezes maior. Na maioria das vezes tendo os países desenvolvidos como detentores do capital e das tecnologias necessárias. Tal evolução histórica da relação entre energia e desenvolvimento resultou em altos níveis de dependência entre países, desarticulação dos setores energéticos, políticas centralizadoras baseadas unicamente na oferta de energia, inadequação às necessidades fundamentais das populações e danos ao meio ambiente. Isso tudo proporcionou crescimento autônomo de algumas nações e setores em detrimento de outros, acentuando disparidades sociais entre países e até mesmo dentro deles. Nesse contexto, a não disponibilidade de um recurso energético por parte de um país (ou mesmo região de um país) ou a falta de domínio tecnológico e de condições financeiras para explorar um energético existente submete esse país (ou região) à ineficiência no uso da energia e ao não atendimento da equidade em sua distribuição. Em nível mundial, estima-se que atualmente 2 bilhões de pessoas (30% da população) não tenham acesso à eletricidade, valor não muito diferente do existente no início do século XXI. A universalização do acesso à energia é, conseqüentemente, uma meta básica da sustentabilidade energética relacionada à equidade (PHILIP JR E REIS, 2016).

Nestes termos, a relação entre energia e desenvolvimento sustentável é um tema muito importante e atual, pois envolve as escolhas que fazemos sobre como produzir e consumir energia, e os impactos que elas têm sobre o planeta e a vida. A energia é um recurso essencial para o desenvolvimento humano, mas também pode causar problemas ambientais se não for usada de forma sustentável. Existem diferentes tipos de energia, que podem ser classificados em renováveis e não renováveis. As energias renováveis são aquelas que se originam de fontes naturais que se regeneram continuamente, como o sol, o vento, a água, a

biomassa, etc. As energias não renováveis são aquelas que se originam de fontes naturais que se esgotam com o tempo, como o petróleo, o gás natural, o carvão, etc. As energias renováveis são consideradas mais limpas e ecológicas, pois emitem menos gases de efeito estufa e poluentes, e não dependem de recursos finitos. As energias não renováveis são consideradas mais sujas e nocivas, pois emitem mais gases de efeito estufa e poluentes, e dependem de recursos finitos. O desenvolvimento sustentável é um conceito que busca atender às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. Para isso, é preciso promover a transição energética, ou seja, a mudança gradual da matriz energética baseada em combustíveis fósseis para uma matriz mais diversificada e sustentável, que inclua fontes renováveis e de baixo carbono. A transição energética é um processo que envolve não apenas aspectos técnicos, mas também econômicos, políticos, culturais e educacionais. É preciso promover a participação social, a inovação tecnológica, a eficiência energética, a gestão integrada dos recursos, a conservação da biodiversidade, a redução da pobreza e das desigualdades, e o respeito aos direitos humanos e às diversidades.

1.2 – Energia e Meio Ambiente

A relação entre energia e meio ambiente é um assunto muito relevante e atual, pois envolve as escolhas que fazemos sobre como produzir e consumir energia, e os impactos que elas têm sobre o planeta e a vida. A energia é um recurso essencial para o desenvolvimento humano, mas também pode causar problemas ambientais se não for usada de forma sustentável. Existem diferentes tipos de energia, que podem ser classificados em renováveis e não renováveis. As energias renováveis são aquelas que se originam de fontes naturais que se regeneram continuamente, como o sol, o vento, a água, a biomassa, etc. As energias não renováveis são aquelas que se originam de fontes naturais que se esgotam com o tempo, como o petróleo, o gás natural, o carvão, etc. As energias renováveis são consideradas mais limpas e ecológicas, pois emitem menos gases de efeito estufa e poluentes, e não dependem de

recursos finitos. As energias não renováveis são consideradas mais sujas e nocivas, pois emitem mais gases de efeito estufa e poluentes, e dependem de recursos finitos.

Para Goldenberg (2015) o Brasil é um país que possui uma matriz energética relativamente limpa e renovável, pois cerca de 45% da energia que consome vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. No entanto, o país ainda enfrenta desafios para diversificar e ampliar a sua matriz energética, reduzir a sua dependência das hidrelétricas, que são vulneráveis às mudanças climáticas, e aumentar a sua eficiência energética, que é a capacidade de usar menos energia para obter o mesmo resultado.

Nestes termos, hoje em dia a relação entre energia e sustentabilidade tem sido foco de importantes debates mundo afora, contudo percebe-se que há muito a ser feito em termos de conscientização. Isso posto, atualmente há uma certa carência de aprofundamentos teóricos que possam fornecer uma base do que se tem pensado quanto ao relevante tema. O presente artigo vai exatamente nesta direção e tem como intuito fornecer um panorama de como os pensadores brasileiros e estrangeiros tem se posicionando quanto ao tema e neste sentido o presente artigo teve como metodologia uma ampla revisão de literatura, a partir de pensadores brasileiros e também os mais citados pelo mundo (GOLDENBERG, 2015; PHILIP JR E REIS, 2016).

II. METODOLOGIA

Em termos metodológicos, com base nos descritores “desenvolvimento sustentável, meio ambiente e energia”. A pesquisa foi desenvolvida entre janeiro e fevereiro de 2024. Uma vez observado isso, foi definido como critério de seleção os de maiores citações e assim, chegou-se aos trabalhos de Goldenberg (2015), Philip Jr e Reis (2016), Goldenberg (2010), Dincer & Rosen (1999) e Omer (2007). A presente revisão se deteve no pensamento dos referidos autores, buscando analisar:

a) Os principais problemas observados e;

b) Apontamentos (soluções) apresentadas.

III. RESULTADOS

A seguir temos a tabela com os principais problemas, apontados pelos principais pesquisadores da temática.

Tabela 1 – Problemas.

Autores	Chuva ácida	Efeito estufa (mudanças climáticas)	Desmatamento e desertificação	Degradção da água	alagam ento das terras (valor cultural e histórico)
Philip Jr e Reis (2016)	X	X	X	X	X
Reis (2016)	X	X	X	X	X
Golden berg (2015)			X	X	
Dincer & Rosen (1999)	X	X			

Omer (2007)	X	X		X	
Autores	Contaminação radioativa	Destruição do ozônio	Falta de equidade	Modelo centralizado de desenvolvimento	Não cumprimento dos acordos de sustentabilidade e (Toronto, Kyoto [emissões de gás carbônico], Rio + 10)
Philip Jr e Reis (2016)	X		X		
Reis (2016)	X		X	X	X
Goldenberg (2015)					
Dincer & Rosen (1999)		X			

Omer (2007)		X			
----------------	--	---	--	--	--

Além dos problemas, há os apontamentos de soluções na relação entre energia, sustentabilidade e meio ambiente. A seguir os principais apontamentos.

Tabela 2 – Soluções.

Autores	Diminuição do uso de combustíveis fósseis – carvão, óleo, gás.	Uso de energias renováveis (etanol, biomassa)	Aumento da eficiência do setor energético	Mudanças em todo o setor produtivo
Philip Jr e Reis (2016)		X	X	
Reis (2016)		X	X	
Goldenberg (2015)		X		
Dincer & Rosen (1999)	X	X	X	
Omer (2007)	X	X		
Autores	Novas tecnologias – ambientalmente benéficas	Formação de mercados para tecnologias ambientais	Incentivo ao uso de combustíveis menos poluentes	Enfoque sistêmico com planejamento estratégico

		mente benéficas		
Philip Jr e Reis (2016)	X			X
Reis (2016)	X			
Goldenberg (2015)	X			
Dincer & Rosen (1999)				
Omer (2007)			X	
Autores	Universalização do acesso	Conscientização dos consumidores	Energia nuclear	
Philip Jr e Reis (2016)		X		
Reis (2016)			X	
Goldenberg (2015)				
Dincer & Rosen (1999)				
Omer (2007)				

IV. CONCLUSÃO

Ao se comparar o pensamento dos autores pode-se observar os seguintes aspectos expostos: a) o uso de energias renováveis predomina entre os apontamentos; b) há de igual forma uma ênfase em aumentar a

eficiência do setor energético; c) autores brasileiros têm introduzido a necessidade de equidade na distribuição do recurso (PHILIP JR E REIS, 2016) e uso de energia nuclear (GOLDENBERG, 2010) como uma das soluções a serem buscadas. d) praticamente todos os autores entendem que a chuva ácida, o efeito estufa e problemas nos corpos hídricos, estão entre os principais problemas ambientais. e) autores brasileiros colocam entre os principais problemas o desmatamento e o alagamento de regiões de valor cultural; f) autores de fora do país têm apontado para a destruição da camada de ozônio como problema. Diante do exposto, a relação entre energia, desenvolvimento e meio ambiente se materializa principalmente no que diz respeito à necessidade de uso de tecnologias renováveis e melhoramento na eficiência do setor energético. Isso, segundo o que foi percebido, pode fazer a diferença entre um futuro energeticamente sustentável ou não.

V. REFERÊNCIAS

DINCER, Ibrahim; ROSEN, Marc A.. Energy, environment and sustainable development. **Applied Energy**, [S. L.], v. 64, p. 427-440, 1999.

GOLDEMBERG, José. **Energia e desenvolvimento sustentável**: volume 4. São Paulo: Blucher, 2010.

GOLDEMBERG, José. Energia e Sustentabilidade. **Revista de Cultura e Extensão USP**, [S.L.], v. 14, p. 33-43, nov. 2015. Universidade de Sao Paulo, Agencia USP de Gestao da Informacao Academica (AGUIA).
<http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9060.v14i0p33-43>.

OMER, Abdeen Mustafa. Energy, environment and sustainable development. *Renewable And Sustainable Energy Reviews*, [S.L.], v. 12, n. 9, p. 2265-2300, dez. 2008. Elsevier BV.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2007.05.001>.

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; REIS, Lineu Belico dos. A Questão Energética e sua Relação com a Sustentabilidade: à guisa de introdução. In: PHILIPPI

JUNIOR, Arlindo; REIS, Lineu Belico dos (ed.). **Energia e Sustentabilidade**. Barueri, Sp: Manole, 2016. Cap. 1.

REIS, Lineu Belico dos. Energia, Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade. In: PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; REIS, Lineu Belico dos (ed.). **Energia e Sustentabilidade**. Barueri, Sp: Manole, 2016. Cap. 4.

¹Doutor em Recursos Naturais (UFCG); Docente da Universidade Federal de Goiás. Contato: daniloduarte@ufg.br.

²Mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental (UFRN); Bacharel em Engenharia Civil (UFRN). Contato: tiagop.engenharia@gmail.com.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!